

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА КУРЕНИЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аюбов Абдулатиф Шавкатович

Ахроров Феруз Зокирович

Муминов Аслиддин Юсупович

Каримов Даниёр Тахирович

Ординаторы специальности хирургическая стоматология Самаркандского
государственного медицинского университета

Абдуллаев Афзал Сархатович

научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10511372>

Аннотация. Сегодня табакокурение широко распространено во всем мире. Табакокурение приводит к огромным невосполнимым потерям для здоровья населения. По прогнозам, к 2025 году число курящих людей вырастет до 1,6 миллиарда. В настоящее время во всем мире 47% мужчин и 12% женщин употребляют табак, тогда как только в Европе курят около 30% взрослых. Во многом рост табачной эпидемии в последние десятилетия обусловлен увеличением доли курящих людей в развивающихся странах. Цель исследования — оценить разработанный алгоритм оказания стоматологической помощи пациентам, использующим паровой коктейль во время курения. В исследовании приняли участие 104 пациента в возрасте от 18 до 44 лет со стажем курения не менее одного года. Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от стажа курения.

Ключевые слова: табакокурение, индекс курения (ИК), паровой коктейль (кальян), индекс гингивита, височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (ПМА), пародонтальный индекс (ПИ).

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE ALGORITHM FOR TOBACCO SMOKING

Abstract. Today, tobacco smoking is widespread throughout the world. Tobacco smoking leads to huge irreparable losses for public health. The number of people who smoke is projected to rise to 1.6 billion by 2025. Globally, 47% of men and 12% of women currently use tobacco, compared with about 30% of adults in Europe alone. Much of the growth of the tobacco epidemic in recent decades is due to an increase in the proportion of people who smoke in developing countries. The purpose of the study is to evaluate the developed algorithm for providing dental care to patients using a steam cocktail while smoking. The study involved 104 patients aged 18 to 44 years with at least one year of smoking experience. All patients were divided into 3 groups depending on smoking experience.

Key words: tobacco smoking, smoking index (SI), steam cocktail (hookah), gingivitis index, temporomandibular joint (TMJ), papillary marginal alveolar index (PMA), periodontal index (PI).

Актуальность. Сегодня табакокурение широко распространено во всем мире. Табакокурение (ТС) приводит к огромным невосполнимым потерям для здоровья населения. По прогнозам, к 2025 году число курящих людей вырастет до 1,6 миллиарда. Во всем мире в настоящее время табак употребляют 47% мужчин и 12% женщин, тогда как

только в Европе курят около 30% взрослых [2, 7, 13]. Во многом рост табачной эпидемии в последние десятилетия обусловлен увеличением доли курящих людей в развивающихся странах. По статистическим расчетам, ТС является причиной более 17% смертей в России. Также известно, что ТС связан с 43% всех смертей мужчин в возрасте 35-69 лет от злокачественных опухолей и 89% от рака легких.

В последние годы значительно возросло курение табака с использованием кальяна (парового коктейля) и использование электронных сигарет [8, 15]. Курение кальяна — новая тенденция в употреблении табака, связанная с множеством проблем со здоровьем, в том числе с зависимостью.

Медицинские работники должны знать о новых тенденциях в отношении табака, которые могут повлиять на пациентов, таких как курение кальяна, которое является потенциальным путем к никотиновой зависимости [1, 9].

Совершенствование методов профилактики, ранней диагностики и современных методов лечения стоматологических заболеваний поможет сохранить здоровье населения страны. Результаты исследования соответствуют исследованиям по специальности.

Цель исследования: оценить разработанный алгоритм оказания стоматологической помощи пациентам, использующим паровой коктейль во время курения.

Материалы и методы исследования. Клиническое исследование проведено на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета в соответствии с целью исследования для решения поставленных задач. В исследовании приняли участие 104 пациента в возрасте от 18 до 44 лет мужского и женского пола со стажем курения не менее одного года. В группу сравнения вошли 49 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет мужского и женского пола, не употребляющие или ранее не употреблявшие табачные смеси. Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от стажа курения: 1-я группа (n=51) со стажем курения менее 5 лет, 2-я группа (n=53) со стажем курения более 5 лет, контрольная группа (n=49) со стажем курения менее 5 лет. курильщики.

Для объективной оценки состояния полости рта у курильщиков мы исследовали слюнную жидкость до исследования и после применения разработанного нами алгоритма ведения. У всех испытуемых мы взяли секрет слюнных желез с помощью слюноотборника (Sarstedt D-51588 Numbrecht). Для того, чтобы оценить свой статус курения, вам необходимо заполнить три анкеты.

Для определения состояния пациента и оценки эффективности профилактики использовались:

1. Тест Фагестрема – для оценки степени никотиновой зависимости;
2. Модифицированный опросник Д. Хорна – для определения типа курительного поведения;
3. Таблица оценки степени мотивации отказа от курения парового коктейля.

Для эффективной оценки интенсивности поражения зубов кариесом и облегчения контроля за эффективностью профилактических мероприятий определяли индекс CFR.

Для оценки тяжести гингивита использовали папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (ПМА) Пармы (1960), который позволял регистрировать динамику поражения.

С помощью клинических методов обследования оценивали состояние тканей пародонта, проводили: внешний осмотр больного, осмотр полости рта, определение индекса ПИ (комплексного пародонтального индекса). Индекс PI необходим для дальнейшего определения объемов профилактической и лечебной помощи. Гигиеническое состояние полости рта определяли с помощью индекса Турески (Турески С. и др., 1970).

На основе исследований трех групп разработан алгоритм оказания стоматологической помощи людям, употребляющим паровые коктейли во время курения.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы IBMSPSS версии 21.0. Описательная статистика результатов исследования представлена для качественных величин в виде процентов и их стандартных ошибок, для абсолютных величин - в виде средних арифметических (M) и стандартных отклонений (σ). Медиану (Me) и квартили (Q25, Q75) использовали в описательной статистике в тех случаях, когда не было нормального распределения признаков.

При подтверждении нормального распределения значений переменных в исследуемых группах статистическую значимость различий проверяли с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Уровень надежности составлял не менее 95%.

Результаты и обсуждение. При анализе степени зависимости в 1 и 2 группах мы получили следующие результаты: В обеих группах на протяжении всего исследования отмечалось снижение степени зависимости. В первой группе от высокой зависимости до умеренной зависимости. Во 2-й группе зависимость от средней до слабой. При этом интересен тот факт, что чем длительнее стаж употребления паровых коктейлей, тем слабее оценка зависимости у пациентов. В результате профилактической программы мы наблюдали статистически значимое ($p < 0,05$) снижение индекса курения. При этом в первой группе она составила 46,9%, а во второй 48,2%.

Тип курительного поведения как в первой, так и во второй группе оставался на одном уровне на протяжении всего исследования. Разница лишь в том, что в первой группе этот тип больше соответствовал «игре с сигаретой», а во второй группе — «расслаблению».

Анализируя данные CFR в каждой из групп, мы отмечаем стабильные значения. Но при сравнении групп видно, что в контрольной группе этот параметр имел минимальные значения; в первой группе этот показатель ($p < 0,05$) имел большие значения (на 30,2%). Вторая группа превосходила ($p < 0,05$) контрольную группу на 46,8%.

Индекс ПМА в контрольной группе был стабильным на протяжении всего исследования и составил $21,06 \pm 2,27$. До начала исследования этот показатель имел достоверно более высокие значения как в первой (52,8%), так и во второй (56,5%) группах ($p < 0,05$). В дальнейшем к концу года наблюдалась тенденция к снижению этого показателя, однако значение этого показателя не смогло приблизиться к значению в контрольной группе ($p < 0,05$).

Индекс PI в контрольной группе также имел стабильные значения на всех этапах исследования. В 1-й и 2-й группах этот показатель в начале исследования имел большие значения ($p < 0,05$). В дальнейшем наблюдалась тенденция к снижению этого показателя к концу исследования как в первой (60,7%), так и во второй (75,5%) группах ($p < 0,05$).

При этом данный показатель во 2-й группе во всех контрольных точках имел статистически значимые ($p < 0,05$) преобладающие значения. Индекс Турески в контрольной группе во всех контрольных точках составил $1,80 \pm 0,19$. В первой группе до исследования этот показатель преобладал на 31,0% над показателем контрольной группы ($p < 0,05$). В дальнейшем этот показатель снизился до $1,98 \pm 0,57$. Во второй группе этот показатель преобладал на 47,8% над контрольной группой до исследования ($p < 0,05$). А к концу исследования он также достиг значения $1,98 \pm 0,46$.

При анализе результатов анкетирования мы получили следующие результаты. Степень зависимости до начала исследования составила $5,35 \pm 1,91$. Через 6 месяцев этот показатель у больных статистически значимо ($p < 0,05$) снизился до $4,37 \pm 0,74$. На 12-м месяце исследования степень зависимости снизилась ($p < 0,05$) до $3,51 \pm 0,64$. Индекс курения до исследования составлял $1025,88 \pm 307,64$, а через 2 месяца снизился ($p < 0,05$) до $531,77 \pm 36,26$. Средние значения типа курительного поведения по всем трем контрольным точкам составили в среднем 3,24. Единственная разница заключалась в изменчивости значений. Параметры имели наибольшую вариабельность в группе до исследования.

Индекс курения до исследования составлял $1458,11 \pm 381,94$, а ко 2-му месяцу он снизился ($p < 0,05$) до $774,34 \pm 328,27$. Распространенность кариеса зубов у пациентов, не употребляющих курительные смеси, достигла 100%, средняя интенсивность кариеса [по индексу CFR] составила $6,82 \pm 0,24$. Средние показатели «С» составляют $3,31 \pm 1,16$. Через 6 месяцев они стали $1,88 \pm 0,93$. Через 12 месяцев – $0,49 \pm 0,68$.

Комплексный пародонтальный индекс также имел стабильные показатели на контрольных сроках обследования и составлял $1,78 \pm 0,16$. При анализе зависимости до исследования отмечалась выраженная прямая зависимость, в меньшей степени влияла зависимость индекса ПМА от индекса курения, степень курения и тип курительного поведения.

Таким образом, биохимическое исследование слюны у группы лиц, употреблявших курительные смеси менее 5 лет, позволило определить значительное увеличение количества тиоцианатов и изменение ферментного состава слюны. Однако после принятых мер показатели приближаются к норме, что говорит об эффективности мер.

Выводы. Разработанный алгоритм оказания стоматологической помощи пациентам с использованием парового коктейля при курении табака доказал свою эффективность, позволил снизить интенсивность основных стоматологических заболеваний и улучшить биохимические показатели слюны.

REFERENCES

1. Albandar JM, Streckfus CF, Adesanya MR, Winn DM. / Cigar, pipe, and cigarette smoking as risk factors for periodontal disease and tooth loss. *J Periodontol*. 2000 Dec;71(12):1874-81. doi: 10.1902/jop.2000.71.12.1874. PMID: 11156044
2. Albert DA. The tobacco-using patient and the dental office. *Dent Today*. 2004 Feb;23(2):134-9. PMID: 15011570.
3. Aminoshariae A, Kulild J, Gutmann J. The association between smoking and periapical periodontitis: a systematic review. *Clin Oral Investig*. 2020 Feb;24(2):533-545. doi: 10.1007/s00784-019-03094-6. Epub 2019 Nov 26. PMID: 31773370.
4. Alimdjanovich R. J., Abdullaev A. S. PASTKI ALVEOLYAR NERV YALLIG'LANISHINI DAVOLASHDA NUKLEO CMF FORTE NING O'RNI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 82-92.
5. Alimdzhanovich R. J., Sarkhadovich A. A. Prospects for the treatment of neuritis in fracture of the lower jaw //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 712-717.
6. Abdullaev A., Turolov F., Narzikulov D. POSTTRAUMATIC NEURITIS OF THE INFERIOR ALVEOLAR NERVE //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 67-70.
7. Amirzoda T. S., Asliddinovich S. S. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
8. Fayzullaev U. R., Sarkhadovich A. A. A METHOD FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF CHON-DROPROTECTIVE THERAPY IN PATIENTS WITH TMJ ARTHRITIS-ARTHROSIS ACCOMPANYING CERVICAL OSTEOCHONDROSIS //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
9. Khudoyarova D. R., Shopulotova Z. A., Solieva Z. M. PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 25-29.
10. Sarkhadovich A. A. A. NEURITIS OF THE LOWER ALVEOLAR NERVE AND ITS TREATMENT //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 5. – С. 51-55.
11. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 22-25.
12. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K., Khudoyarova D. R. COMORBID EVENTS IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS AND PREVENTION OF THESE CONDITIONS //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 35-38.

13. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
14. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 55-59.
15. Shopulotova Z. A. et al. PHENOMENA OF COMORBIDITY IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS.
16. Shamatov I., Shopulotova Z. ADVANNAGES OF PALATE LASER THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF LARINGITIS //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 104-107.
17. Shamatov I. Y. et al. COMPREHENSIVE AUDIOLOGICAL STUDIES SENSORY NEURAL HEARING LOSS OF NOISE GENESIS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 128-132.
18. Shopulotov S., Isroilov O. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI DAVOLASH BO'YICHA YANGI IMKONIYATLAR //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 106-109.
19. Shopulotov S. et al. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 38-42.
20. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 6. – С. 44-48.
21. Yakubovich S. I., Abdumuminovna S. Z., Batiobekovna A. N. Analysis of the Effectiveness and Errors of Medical Care //Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.
22. Yakubovich S. I. et al. Morphofunctional Changes of the Adrenals at Chronic Exposure to Magnesium Chlorate //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 178-185.